

1.1.1 CONSERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA: um estudo sobre a significância cultural patrimonial do edifício São Carlos, projetado pelo arquiteto Walter Cunha na segunda metade do século XX, em Maceió, Alagoas.

Almeida, Alice
Universidade Federal de Alagoas
aliceramosdealmeida@gmail.com

Hidaka, Lúcia
Universidade Federal de Alagoas
lucia.hidaka@fau.ufal.br

Resumo: Este trabalho tem como objeto de estudo o edifício São Carlos, primeiro prédio residencial de Maceió/ Alagoas, localizado na Zona Especial de Preservação 2 (ZEP 2) no bairro do Centro. O enfoque da investigação é a relação entre os atributos materiais e imateriais na construção da significância cultural da arquitetura moderna, segundo o método de análise tipológica. A metodologia da pesquisa é dividida em quatro etapas: primeiramente o levantamento histórico, iconográfico e textual; em seguida a análise dos instrumentos de preservação que incidem na ZEP 2; posteriormente a análise tipológica para identificar os atributos materiais e imateriais, seguida da interpretação dos dados obtidos na pesquisa por meio de esquemas, sistematizações, fichas ou outras técnicas de reconhecimento das características marcantes; e então, a identificação dos valores patrimoniais relacionados aos atributos patrimoniais da etapa anterior. O imóvel escolhido foi projetado pelo arquiteto Walter Cunha em 1960. Esta construção apresenta características próprias da arquitetura moderna, como o uso abundante de vidro, aço, estética simples e sem adornos, grandes vãos e geometrismo na sua fachada frontal. O edifício São Carlos apresenta-se como um marco na paisagem da cidade, com atributos relevantes da modernidade em Alagoas. A importância dos estudos dessa natureza é a questão de dar ênfase à relevância da conservação dos exemplares da arquitetura moderna como tema de valor cultural e histórico, além de possibilitar o entendimento a cerca das modificações ou permanências ocorridas com o passar do tempo, e a consciência de que as adaptações às demandas atuais devem ser feitas considerando e respeitando a história do local. A investigação em andamento faz parte de uma pesquisa maior sobre significância cultural e integridade patrimonial que está sendo realizada pelo grupo de pesquisa Núcleo de Estudos de Projetos Especiais (NUPES), da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

Palavras-chave: Arquitetura Moderna, Significância cultural, Análise tipológica.

Abstract: *This work has as object of study the building São Carlos, first residential building of Maceió/ Alagoas, located in the Special Preservation Zone 2 (ZEP 2) in Center neighborhood. The research focus on relationship between tangible and intangible attributes on construction of cultural significance of modern architecture, according to the typological method of analysis. The methodology is divided into four stages: historical, iconographic and textual survey; analysis of preservation tools focused on ZEP 2; typological analysis to identify tangible and intangible attributes, followed by interpretation of data obtained in the research through schemes, systematization, tokens or other techniques of recognition of the striking features; and the identification of the assets related to the attributes of previous stage. The edification chosen was pro-*

jected by the architect Walter Cunha in 1960. This building has the characteristics of the modern architecture, as the abundant use of glass, steel, simple and unadorned aesthetics, large spans and geometrism on its front facade. The building São Carlos is a landmark in the landscape of the city, with relevant attributes of modernity in Alagoas. The importance of such studies is emphasize the relevance of conservation of exemplars modern architecture as theme of cultural and historical value, and enabling comprehension of changes and continuities that occurred over time, and the awareness that adaptation to current demands should be made considering and respecting the history of the site. The ongoing investigation is part of a larger research on cultural significance and integrity of assets being held by the research group Núcleo de Estudos de Projetos Especiais (NUPES), Faculty of Architecture and Urbanism (FAU), of the Federal University of Alagoas (UFAL).

Key words: *Modern architecture, cultural significance, typological analysis.*

INTRODUÇÃO

O enfoque deste trabalho é o estudo e análise da significância cultural do edifício São Carlos e, para isto, investiga a relação entre os atributos materiais (físicos) e não materiais (usos, processos e práticas sociais) através da análise tipológica. Trata-se de um edifício moderno, projetado pelo arquiteto Walter Cunha em meados do século XX, situado na área de Preservação do Entorno Cultural 1 (SPE 1), componente da Zona Especial de Preservação 2 – Centro (ZEP 2), Maceió/ AL, composta pelos setores de Preservação Rigorosa 1 (SPR 1), Preservação do Entorno Cultural 1 e Preservação do Entorno Cultural 2 (SPE 2).

A cidade de Maceió apresenta 5 ZEPs, que, segundo o plano diretor municipal da cidade, são áreas de importante interesse cultural por constituírem “expressões arquitetônicas ou históricas do patrimônio cultural edificado, compostas por conjuntos de edificações e edificações isoladas” e pelo “suporte físico de manifestações culturais e de tradições populares” (PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, Plano Diretor Maceió – Alagoas. Art.49. p. 25). Portanto, o Centro de Maceió, por ser um dos primeiros bairros da cidade, apresenta pluralidade na sua constituição e acumula uma série valores em sua ambiência que o torna um local passível de ser preservado.

- Setor de Preservação Rigorosa 1 (SPR 1)
- Setor de Preservação do Entorno Cultural 1 (SPE 1)
- Setor de Preservação do Entorno Cultural 2 (SPE 2)

Figura 1 - Localização dos setores de Preservação Rigorosa 1, e Entorno Cultural 1 e 2 da ZEP 02, em Maceió. Fonte: SEMPLA, 2007.

Nas últimas décadas, assuntos relacionados à significância vêm ganhando destaque. O tema passa a ter maior notoriedade após a edição da Carta de Veneza (1964), que traz a ampliação do conceito de monumento, e afirma a significância cultural também das pequenas edificações que dão um testemunho, seja de um acontecimento histórico ou uma evolução significativa de uma civilização. Ainda, traz como relevante a relação do objeto com o sítio, quando afirma que “O monumento é inseparável da história de que é testemunho e do meio em que se situa” (ICOMOS, 1964). Porém, questões relacionadas à significância são, de fato, explicitadas na Carta de Burra. Destaca-se a relevância da conservação do bem para a manutenção da significação cultural quando afirma que “O objetivo da conservação é preservar a significação cultural de um bem; ela deve implicar medidas de segurança e manutenção, assim como disposição que prevejam sua futura destinação” (ICOMOS, 1980).

A pesquisa baseia-se no entendimento de que a arquitetura é uma espécie de relato histórico dos lugares, portanto, o ambiente que nos cerca é a essência física da história. A forma como o lugar se organiza estruturalmente, e como reúne significados são relatos de sua própria vivência, por isso, a arquitetura tem como função chamar atenção para todo o contexto histórico ou ambiental, por meio das transformações ocorridas ao longo do tempo (NESBITT, 2008). Os patrimônios tombados e imóveis históricos comunicam significados e informações históricas e culturais, e, por meio da relação entre o objeto de conservação e o contexto no qual está inserido, ou entorno, assim como a relação deste conjunto e o observador, é possível compreender a significância cultural do espaço.

Ao se estudar o centro de Maceió é possível verificar que existem estratégias com o intuito de salvaguardar o sítio histórico desta região, como o Plano Diretor Municipal e o Código de Urbanismo e Edificações de Maceió. Entretanto, nota-se a presença de diversos prédios modernos com grande valor histórico e social para a população local, porém, nenhum deles encontra-se tombado, ou sob algum tipo de proteção a fim de evitar a degradação ou descaracterização destes edifícios. Trata-se de um problema recorrente em todo o país pelo fato da arquitetura moderna ser relativamente recente e, por isto, muitas vezes seu valor histórico é desconsiderado. Consequentemente, muitas edificações modernas encontram-se atualmente degradadas, sem suas características originais, ou até mesmo abandonadas. Este trabalho chama a atenção para a relevância de imóveis modernos como elementos que reúnem dados históricos e são passíveis de apresentar significância.

O Movimento Moderno em Alagoas tem suas primeiras experiências na década de 20, período em que a grande parte das moradias apresentava características coloniais. As primeiras modificações ocorrem em fachadas de edifícios públicos, que adquirem características modernas, como o geometrismo e fachadas mais limpas livres do excesso de adorno. O ideal de modernidade se contrapõe ao marcante Regionalismo, movimento de valorização da cultura nordestina de base conservadora, somado às forças políticas arcaicas que regulavam a economia do estado. Entretanto, em 1951, Arnon de Mello assume o governo do estado e investe no desenvolvimento econômico da região, influenciado pelo ritmo crescente da industrialização, através de propostas de progresso tecnológico e inserção de estradas possibilitando o transporte eficiente de mercadorias. Apesar das tipologias de casas de meia morada e dos bangalôs serem mais usualmente encontradas, foi nesse período que difundiu-se as primeiras obras de arquitetura moderna (SILVA, 1991).

No ano de 1956, sob o comando de Muniz Falcão, o governo passa a investir mais em obras de caráter social. Também a arquitetura moderna toma maiores proporções e é possível observar certas modificações nas residências da cidade: “nota-se que as casas de meia morada passam a apresentar recuo frontal e poços de ventilação, substituindo-se as alcovas por quartos”, também é possível notar “telhados borboleta, paredes inclinadas, colunas em V, esquadrias horizontais, volumes retos, combogós,

vidro, cerâmica” (SILVA, 1991, p. 34). Foi no Centro da cidade onde surgiram os primeiros exemplares de obras modernas.

O edifício em estudo foi construído na década de 60, período de grandes modificações econômicas e políticas na capital alagoana e de expansão da arquitetura moderna. Momento este, que se reflete não apenas nas fachadas mais limpas, mas também nas tipologias arquitetônicas que passam a encontrar uma nova lógica de formatação. O edifício São Carlos, conhecido por ser o primeiro prédio residencial de Maceió, apresenta as mesmas características em sua fachada mesmo após anos de construído e contém elementos próprios do movimento moderno, como o uso abundante de vidro, aço, estética simples e sem adornos. Foi projetado pelo arquiteto Walter Cunha, também responsável por outros dois prédios marcantes no Centro da cidade, o edifício Breda, e o edifício sede do Banco Econômico.

O trabalho utiliza como metodologia o estudo tipológico do edifício, sendo o “tipo” definido por Argan como um conjunto de características análogas em diferentes projetos, como uma série de características que permite agrupar ou distinguir determinados edifícios. O “tipo” é passível de mudanças e da criação de novas tipologias, adequando os edifícios a recentes exigências da sociedade. Segundo Argan, “A criação de um ‘tipo’ depende da existência de uma série de construções que tenham entre si uma evidente analogia formal e funcional” (ARGAN, 1963 apud NESBITT, 2008, p.269). Afirma ainda, que as tipologias são produtos de um processo histórico e uma resposta às demandas de um determinado período, ideologia ou religião. Vittorio Gregotti conceitua o tipo como um modelo de onde é possível extrair “cópias e esquemas de comportamento”, ou como um conjunto de traços característicos, que, por meio de sua descoberta é possível fazer sua classificação (GREGOTTI, 1975). Sendo o “tipo” resultado de distintas formas de ocupação dos espaços que surgem em diferentes épocas, ele irá apropriar-se de elementos e dados de acordo com o contexto histórico e social no qual está inserido, fator determinante de sua relevância para os estudos relacionados à evolução arquitetônica ou histórica de diferentes locais, seja o tipo resultado do período colonial, eclético, neocolonial ou moderno.

No objeto empírico do estudo a tipologia verificada na planta baixa é uma planta tipo, ou seja, ela se repete sem modificação em todos os pavimentos e é bastante simples: apresenta dois apartamentos espelhados por andar, cada apartamento composto por uma sala de estar, dois quartos, jantar, cozinha, dois banheiros, quarto de empregada, despensa, área de serviço, e o elevador. Ainda, foi analisada a fachada e seus elementos compositivos, esquadrias e folhas de portas e janelas, volumetria, implantação no lote, a vizinhança e o estado de conservação.

A pesquisa investiga a inter-relação entre o “tipo”, o contexto no qual ele se insere, e como isto pode ser observado pelo sujeito. No livro “Território da Arquitetura”, Gregotti afirma a importância semântica do tipo “não só do ponto de vista de seu uso, mas do significado que este assume como elemento de referência da vida associada” (GREGOTTI, 1975, p.159). Segundo Kohlsdorf, “a forma dos lugares é o meio mais importante de emissão de informações para a realização do conceito de espaço e, em sua recepção e interpretação, age, predominantemente, o sistema visual” (KOHLSDORF, 1996, p.72). Por isso, é importante entender não apenas a forma estrutural do imóvel, como também seus aspectos subjetivos e a morfologia do ambiente, levando em conta a forma como o comportamento humano pode influenciar na dinâmica urbana.

A investigação em andamento faz parte de uma pesquisa maior sobre significância cultural e integridade patrimonial que está sendo realizada pelo grupo de pesquisa Núcleo de Estudos de Projetos Especiais (NUPES), da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

DESENVOLVIMENTO

A pesquisa desenvolveu-se mediante um estudo teórico e de campo, utilizando da análise tipológica como metodologia para identificar os atributos materiais e imateriais de imóveis e monumentos históricos, a fim de se reconhecer seus valores de significância cultural patrimonial, com o intuito de obter material relacionado com o estado de preservação do centro histórico de Maceió e possibilitar a cooperação entre os gestores do patrimônio cultural e a universidade. O atributo material refere-se aos aspectos apreensíveis materialmente de forma concreta e objetiva, como por exemplo, os materiais utilizados na construção, a volumetria, a composição das fachadas. Quanto ao uso, aponta para aspectos mais subjetivos. Refere-se aos processos ou práticas sociais, ou ao que o imóvel significa “não só no campo da cultura mas também como presença que modifica e estabelece uma relação com a imaginação do grupo, com o conjunto de seus mitos e com a dimensão do inconsciente coletivo” (GREGOTTI, 1975, p. 179), ou seja, o atributo imaterial refere-se a relação do imóvel com o sujeito que o observa, ou vivencia, assim como relaciona-se ao estado de conservação da edificação.

No processo de pesquisa foram importantes para a análise do Centro de Maceió as diversas características acumuladas nas edificações em diferentes épocas, contribuindo para contar a história do centro utilizando-se de um material concreto, que, como foi verificado, muitas vezes encontra-se danificado, modificado, em estado de desgaste ou comprometido visualmente devido a letreiros comerciais. Foi verificado no Centro exemplares da arquitetura colonial, eclética, déco, moderna, até o estilo contemporâneo. Porém, também foi observado durante o andamento da pesquisa que nenhum dos edifícios tombados estadualmente é de caráter moderno, o que comprova a despreocupação com a preservação relacionada a este tipo de imóvel, fator este, que contribuiu para o aprofundamento do estudo relacionado às edificações modernas encontradas na ZEP 2 da cidade.

Para que se efetivasse o estudo relacionado à arquitetura moderna do centro de Maceió foi necessário um entendimento da arquitetura moderna brasileira de um modo geral, assim como suas principais características e materiais utilizados. No Brasil, a preocupação com o problema da insolação contribuiu para a associação de brise-soleil com grandes superfícies de vidro e o avanço do uso de concreto armado foi essencial na construção de estruturas mais esbeltas e leves e uso de vãos livres apoiados sobre pilotis. Estas características contribuíram para o reconhecimento da arquitetura moderna brasileira no âmbito internacional. Materiais como cimento, vidro e ferro foram utilizados em larga escala neste estilo de arquitetura e como foi observado, também no edifício São Carlos.

Figura 2 - Fotografia do edifício São Carlos. Fonte: Google Street View, 2015.

A pesquisa é dividida em quatro etapas metodológicas: primeiramente o levantamento histórico, iconográfico e textual; em seguida a análise dos instrumentos de preservação que incidem na ZEP 2; posteriormente a análise tipológica para identificar os atributos materiais e imateriais, seguida da interpretação dos dados obtidos na pesquisa por meio de esquemas, sistematizações, fichas ou outras técnicas de reconhecimento das características marcantes; e então, a identificação dos valores patrimoniais relacionados aos atributos da etapa anterior.

Os primeiros meses de pesquisa foram essenciais para a apreensão de uma base teórica do estudo e para o entendimento de alguns conceitos importantes para o desenvolvimento do trabalho. Este período de intensa leitura, construção de resumos e fichamentos foi crucial para a fase seguinte da pesquisa e posterior resultado. Nos meses que se seguiram o estudo foi dirigido para questões metodológicas de apreensão do espaço da pesquisa e a partir de diversas leituras relacionadas ao tema, conhecimento de algumas Cartas Patrimoniais e do Plano Diretor do Município de Maceió, foi possível obter embasamento teórico suficiente para a produção de uma tabela teórico-metodológica, com o objetivo de averiguar os elementos de relevância para a análise tipológica do imóvel a partir de fontes de informação materiais e de usos e funções. Para então, possibilitar o trabalho realizado em campo de observação, análises e anotações pertinentes ao objeto empírico do projeto.

A tabela averigua atributos materiais, tais como a implantação do imóvel no lote; sua vizinhança; a volumetria; analisa o tipo de cobertura e forro; se a edificação é uma casa térrea, sobrado ou outro tipo de construção; a composição da fachada; pavimentação externa; coroamento; vãos; folhas de portas e janelas; esquadrias; dobradiças, puxadores e trancas; o material das vedações e divisórias; tipos de aberturas; se há balcões; material de pisos e pavimentos e o agenciamento interno, ou layout. Encontra-se na tabela também os atributos imateriais, como o estado de conservação e uso ou valores, identificados na Carta de Burra, podendo ser de origem estética, histórica, científica ou técnica, social ou espiritual (ICOMOS, 1980). Para complementar esta, foi elaborada uma tabela contendo cada item com seu significado e uma representação gráfica, com a finalidade de facilitar o entendimento de cada elemento. A tabela foi preenchida através de marcações, anotações, fotografias, esboços e desenhos em perspectiva. Informações adicionais, ou relacionadas à conservação ou ao design dos elementos também são importantes para o estudo. A seguir, encontra-se a tabela preenchida com dados referentes ao edifício São Carlos:

FICHA PARA AVERIGUAÇÃO DE IMÓVEL HISTÓRICO: Edifício São Carlos

ANÁLISE TIPOLOGICA DO SETOR DE PRESERVAÇÃO DO ENTORNO 1 NA ZONA ESPECIAL DE PRESERVAÇÃO 2 – CENTRO DE MACEIÓ – AL

ATRIBUTOS MATERIAIS							
ELEMENTOS/ITENS	POSSIBILIDADES						
IMPLANTAÇÃO NO LOTE	Perfi "I"	Perfi "L"	Perfi "C"	Perfi "U"	Perfi "O"	Imp. Total	
	O edifício encontra-se solto no lote						
VIZINHANÇA	Área próxima ao litoral, com visão para o mar. Presença de alguns prédios altos.						
VOLUMETRIA	Volume em perspectiva						
COBERTURAS E FORROS	TESOURAS	Linha suspensa	Francesa	Paladiana	Romana	São André	
		Calbro armado					
	TELHAS	Concreto	Cerâmica	Fibrocimento	Metálica	Galvalume	
		Colonial	Portuguesa	Francesa	Romana	Americana	
	BEIRAS	Inclinado	Reto				
		PLATIBANDA					
	AQUAS						
	FORROS	Desso	PVC	Madeira	Termo-acústicos	Metálicos	
EDIFICAÇÃO	Sobrado		Casa térrea		outro: Prédio		
FACHADA	Fachada principal voltada para o mar. Grandes vãos e geometrismo na sua fachada frontal, que avança um volume correspondente a sala de estar.						
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	Lajeados	Costelas	Capistrana	Outro: Concretado			
COROAMENTO	Vão	Arco	Abóbada	Outro: Faixa horizontal, típica do modernismo			
VÃOS	Conversadeira		Janela de pulpito		Janela sacada		
	Janela entalada	Outro: Janelas características do período moderno. Design simples					
FOLHAS DE PORTAS E JANELAS	Madeira	Com portinhola	Almofadadas	Renda	Com Vidro	Réguas	
	Treliças	Abertura tipo:	Design:				
ESQUADRIAS, DOBRADIÇAS, PUXADORES E TRANCAS	Madeira	Ferragem	Outro:	Design:	Estado: Bem conservado		
VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	Avenaria	Adobe	Tijolos	Pedra	Cartaria	Taipa	
	Enxaimel	Tabique	Pau-a-pique				
ABERTURAS	Varandas	Alpendres	Seteiras	Oculos			
BALCÕES	Muxarabis / Turupemas		Balcões		Material:		
PISOS E PAVIMENTOS	Terra batida	Ladrilhos de barro cozido	Madeira	Cerâmica	Forma:		

Os resultados foram obtidos a partir das leituras, observações e pesquisas realizadas a cerca do imóvel em questão e da cidade de Maceió de um modo geral, juntamente com o auxílio e preenchimento da planilha, além dos estudos relacionados a Movimento Moderno na arquitetura. O edifício São Carlos foi construído na década de 60 e é tipicamente moderno, como é possível verificar nas características encontradas na tabela. O prédio localiza-se próximo ao litoral, na Avenida da Paz no bairro do Centro de Maceió, com sua fachada principal voltada para o mar. Encontra-se solto no lote, em perfil "I", com uma área livre voltada para estacionamento. Apresenta grandes vãos e geometrismo na sua fachada frontal, que é bem trabalhada, antepondo-se à fachada do fundo, bastante simples. As folhas das janelas apresentam um design simples e estão organizadas de modo a manter a horizontalidade, trabalhadas e com as esquadrias em ferragem e vidro.

Sua planta baixa é uma planta tipo, ou seja, ela se repete sem modificação em todos os andares e apresenta dois apartamentos espelhados por pavimento. As áreas de maior uso e conforto estão voltadas para a fachada principal e conseqüentemente, com vista para o mar, como os quartos e sala de estar. Já as áreas de serviço, despensa, dependência de empregada, encontram-se no fundo do apartamento, próximos à fachada posterior. Cada apartamento é composto por uma sala de estar, dois quartos, jantar, cozinha, dois banheiros, quarto de empregada, despensa, área de serviço, e o elevador. (Figura 3).

Figura 3 – Planta baixa do edifício São Carlos. Fonte: SILVA, 1991, p. 159.

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na pesquisa realizada.

Preservação do Entorno Cultural 1, o edifício São Carlos apresenta como característica a função de referencial, um marco na paisagem da cidade, e de grande importância para a significância da Zona Especial de Preservação 2. A localização beira-mar confere ao edifício um clima confortável, tanto termicamente, possibilitada pela movimentação dos ventos e divisão dos cômodos; como visualmente, tanto do seu interior, por onde é possível observar a paisagem por meio dos grandes vãos; como externamente, que, apesar da simplicidade compositiva do prédio, seu conjunto de elementos e cores tem relação harmônica com sua localização litorânea.

Figura 4 - Fotografia do prédio atualmente. Fonte: Google Street View, 2015.

Figura 5 - Fotografia do prédio na década de 60. Fonte: SILVA, 1991, p. 159.

Quanto às características de caráter subjetivo foi possível verificar que os valores de maior relevância são o histórico, e o estético. O valor histórico representa às características ligadas a um evento histórico em um determinado período, demonstrando uma evolução da sociedade local, podendo ser observado no fato do edifício ser um marco do Movimento Moderno em Maceió. O valor estético é explicado pelo aspecto físico, cores, textura. Sua composição apresenta uma riqueza de significados e relação direta com o ambiente circundante.

CONCLUSÃO

Através dos estudos voltados para o centro da cidade e do levantamento realizado foi possível compreender a lógica de formação da região e a correlação entre os edifícios de diferentes períodos e seus estados de conservação, além de analisar a situação e incidência das edificações modernas no bairro do Centro de Maceió. Verificou-se uma quantidade considerável de imóveis modernos e a ausência de qualquer tipo de proteção a este tipo de edificação.

Para chamar atenção para este problema recorrente também em outras capitais brasileiras, foi feito um estudo mais aprofundado referente à arquitetura moderna geral, brasileira e alagoana e utilizou-se o auxílio da tabela teórico-metodológica para examinar um exemplar da arquitetura moderna alagoana, analisar suas principais características, e atributos materiais e imateriais que determinam sua significância para a história da cidade.

O valor de significância cultural refere-se ao conjunto de características que conferem importância ao imóvel. No caso estudado, através soma dos atributos materiais constatados, concomitantes com os atributos imateriais, foi possível concluir que o edifício São Carlos tem o papel fundamental para a história de Maceió por fazer parte de um momento de transformação na cidade, momento que o modernismo começa a se expandir, além de ser o primeiro prédio residencial da cidade, portanto o precursor desta tipologia de habitação que hoje é encontrada em abundância na cidade, principalmente na região litorânea.

Como o edifício encontra-se conservado e apresenta os mesmos elementos compositivos é possível constatar claramente os aspectos da arquitetura moderna e permite apreender como e quando este movimento aconteceu na capital alagoana. Por conseguinte, é importante que a edificação se mantenha desta maneira também para as gerações futuras, e evitar que ocorram outras alterações de sua composição original tais como ocorreu com o pavimento térreo com a modificação da área aberta com pilotis, a fim de que se mantenha a integridade do prédio.

O trabalho apresentado tem como função enfatizar o valor da arquitetura moderna e sua relevância como elemento concreto na construção de dados e fatos históricos de um determinado lugar, além da manutenção da integridade e, conseqüentemente, da significância de construções que são verdadeiros marcos para a história de um lugar e de um estilo arquitetônico.

Pode-se concluir que o estudo dos monumentos e imóveis históricos, independente do período em que foi construído e do estilo, possibilita entendimento a cerca das modificações, permanências ou evoluções ocorridas com o passar do tempo, e a consciência de que as adaptações às demandas atuais devem ser feitas considerando e respeitando a história do local, permitindo a convivência pacífica entre preservação e renovação.

REFERÊNCIAS

DEL RIO, Vicente. **Introdução ao desenho urbano no processo de planejamento**. São Paulo, Pini, 1990.

GREGOTTI, Vittorio. **Território da arquitetura**. São Paulo: Perspectiva, 1975.

ICOMOS. **Carta de Veneza**. (1964). Disponível em: <<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Veneza%201964.pdf>>. Acesso em 24 set. 2015.

ICOMOS. **The burra charter**. 1980. Disponível em: <<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Burra%201980.pdf>>. Acesso em: 24 out. 2015.

KOHLSDORF, Maria Elaine. **A apreensão da forma da cidade**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1996.

MACEIÓ. Lei Municipal Nº 5486 de 30/12/2005. **Plano Diretor do Município de Maceió**, Maceió, 88p, 2005.

MOTTA, L.; THOMPSON, A. **Entono de Bens Tombados**. Rio de Janeiro: IPHAN, 2010.

NESBITT, K. **Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica (1965-1995)**. 2. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

PANERAI, Philippe. **Análise Urbana**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2014.

SILVA, Maria Angélica. **Arquitetura Moderna - a atitude alagoana**. Maceió: SERGASA, 1991.

SITTE, Camillo. **A Construção das Cidades segundo seus princípios artísticos**. São Paulo: Ática, 1992.

UNESCO. **Convenção de 2003 para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial** 2012. Disponível em: <<http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002181/218142POR.pdf>>. Acesso em: 04 nov. 2015

Figuras:

Figura 1 disponível em:

<http://www.sempla.maceio.al.gov.br/sempla/patrimonio/ZEP_Centro%2025%20set%202015-Model.pdf> [adaptado]. Acesso 05 nov. 2015

Figura 2 disponível em: <https://www.google.com.br/maps/@-9.6696612,-35.7352141,3a,51.5y,48.1h,109.46t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKpq7uK_3aljyMMh-9w8WPw!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1>. Acesso em 24 out. 2015.

Figura 4 disponível em: <<https://www.google.com.br/maps/@-9.6696397,-35.7347274,3a,75y,335.91h,105.26t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKI6ui-t7zMCQ3XO37cXXWgl!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1>>. Acesso em 24 out. 2015.